

Цементные носители антибиотиков в комплексном этапном лечении активного туберкулезного артрита

Черкасов Артур Юрьевич, аспирант
Сердобинцев Михаил Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор
Бердес Алексей Игоревич, кандидат медицинских наук
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России (г. Санкт-Петербург)

В статье обсуждается эффективность использования спейсера из полиметилметакрилата – носителя антибиотиков в процессе комплексного хирургического лечения прогрессирующего туберкулеза тазобедренного сустава.

Ключевые слова: туберкулез тазобедренного сустава; хирургическое лечение; спейсер

Введение. Проблема комплексного хирургического лечения воспалительных поражений костей и суставов в последнее время приобретает особую актуальность, так как повсеместно увеличивается частота первичных воспалительных заболеваний костно-мышечного аппарата, отмечен также рост септических осложнений после реконструктивных вмешательств на скелете. Ключевое значение в планировании и проведении операции принадлежит имплантации в зону септического очага после некрэктомии цементного спейсера, насыщенного антибактериальными препаратами, обеспечивающего высокую концентрацию этих препаратов в фокусе воспаления, и выполняющего роль биомеханического стабилизатора, удерживающего суставные поверхности в нужном функциональном взаиморасположении, достигнутом на операции [1, 2]. В настоящее время установлено, что прогрессирующий туберкулезный артрит является хирургической проблемой [3], в которой вопросы пластики операционных дефектов имеют принципиально важное значение [4, 5]. Представляется интересным изучить эффективность использования цементных спейсеров в комплексном лечении активного туберкулезного артрита на примере туберкулеза тазобедренного сустава (ТТБС) как наиболее часто встречающейся локализации суставного туберкулеза. Оценка эффективности данного вида лечения явилась целью нашего исследования.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили результаты комплексного лечения 116 больных (49 мужчин и 67 женщин), проходивших лечение и оперированных в клинике хирургии костно-суставного туберкулеза ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в период с 2008 по 2018 годы, в возрасте от 18 до 73 лет, средний составил 38,3 года. Верификация диагноза основывалась на результатах гистологического и/или бактериологического изучения операционного материала. Для последующего анализа сформированы следующие группы пациентов, различавшиеся по виду принятого хирургического вмешательства либо по установленному диагнозу. В группу 1 вошли 54 пациента с активным прогрессирующим ТТБС 3 стадии [6], которым проведено комплексное этапное хирургическое лечение [7], включавшее в себя проведение противотуберкулезной терапии (ПТТ) в течение 1 месяца, затем выполнялась радикальная saniрующая операция с имплантацией полиметилметакрилатного (ПММА) спейсера, насыщенного гента-

мицином. После продолжения ПТТ в течение 4-12 месяцев при отсутствии активности специфического процесса [8] осуществлялась операция тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТБС) с последующим курсом ПТТ в течение 4-6 месяцев. В группу 2 вошли 46 больных, у которых операция ТЭТБС предпринята по поводу последствий ТТБС [6]. Больным группы 3 (16 пациентов) с активным прогрессирующим ТТБС 3 стадии проводилась радикальная saniрующая операция с выполнением резекционной артропластики (операция Гирдлестоуна) на фоне ПТТ и затем, при отсутствии активности специфического процесса, после скелетного вытяжения бедренной кости по отношению к тазу в течение двух недель, осуществлялась операция ТЭТБС с последующим курсом ПТТ. По признакам пола, возраста, коморбидности группы были сопоставимы для анализа. Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи стандартного пакета Statistica 6.0.

Результаты. Проведенное исследование показало, что наиболее тяжелые постдеструктивные дефекты костей сустава (тип 2С и 3А) по Pargosky W.G. [9] на 23,1%, а выраженные смещения бедренной кости по отношению к вертлужной впадине (тип II и III) по Hartofilakidis G. [10] на 30,4% чаще встречались у пациентов с последствиями ТТБС по сравнению с активным прогрессирующим ТТБС. При оценке функциональной состоятельности пораженного сустава до операции установлено, что среднее значение показателя по шкале Harris W.H. [11] составил у больных 1 группы 38, во 2 группе – 26, в 3 группе – 34 балла. Предпочтительный характер крепления компонентов эндопротеза (бесцементный или гибридный) на 34,7% чаще стал возможен у больных 1 и 3 группы, при этом во 2 группе наблюдений для дополнительной фиксации вертлужного компонента на 24,2% чаще использовались низкопрофильные самонарезающиеся винты, танталовые аугменты и антипротрузионные системы. Характеристика функционального состояния оперированного сустава у больных 1 группы выразилась в 89, 2 группы – в 75, 3 группы – в 83 баллов. Сумма частоты хороших и отличных результатов проведенного хирургического лечения по Harris W.H. в 1 группе составила 82,7%, во второй – 52,3%, в третьей – 79,6%. Качество жизни оперированных пациентов оценено путем использования опросника SF-36 (1993). Среднее значение показателя "Физический компонент здоровья

(РН)" составило у больных 1 группы 52,5 балла, 2 группы – 37,9 балла, 3 группы – 48,3 балла. Среднее значение показателя "Психический компонент здоровья (МН)" составило у больных 1 группы 46,3, 2 группы – 36,3, 3 группы – 44,6 баллов. Включение имплантации ПММА спейсера в состав санирующей операции перед последующим ТЭТБС в хирургическом лечении активного прогрессирующего ТБС на 3,3 месяца сокращает период полного восстановления функции сустава и в 1,4 раза уменьшает время лечения заболевшего.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что результаты тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при затих-

шем туберкулезном коксите сопоставимы с таковыми при его последствиях. При последствиях туберкулезного коксита в результате дистрофических процессов возникает значительный анатомо-функциональный дефицит пораженного сустава, что утяжеляет выполнение операции. Эффективность комплексного хирургического лечения активного прогрессирующего туберкулеза тазобедренного сустава с имплантацией полиметилметакрилатного спейсера характеризуется более сокращенными сроками госпитализации, созданием условий для проведения полноценной функциональной реабилитации и лучшей социально-медицинской адаптацией пациентов.

Литература:

1. Сердобинцев М.С., Бердес А.И., Черкасов А.Ю. Спейсеры из ПММА в лечении активного туберкулезного коксита. В книге: Весенние дни ортопедии Тезисы Международного конгресса. Под редакцией Н.В. Загороднего. 2019. С. 164-166.
2. Сердобинцев М.С., Бердес А.И., Советова Н.А., Бабков Б.Д., Черкасов А.Ю. Эффективность тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в хирургическом лечении туберкулезного коксита. Медицинский альянс. 2018. № S3. С. 170-172.
3. Сердобинцев М.С., Бердес А.И., Бурлаков С.В., Вишневский А.А., Ирисова Н.Р., Кафтырев А.С., Корнилова З.Х., Мушкин А.Ю., Павлова М.В., Перецманас Е.О., Трушина О.А., Хащин Д.Л. Клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза костей и суставов у взрослых. Медицинский альянс. 2014. № 4. С. 52-62.
4. Кафтырев А.С., Сердобинцев М.С., Линник С.А., Марковиченко Р.В. Биоситалл в хирургии туберкулеза костей и суставов. Травматология и ортопедия России. 2010. № 1 (55). С. 28-32.
5. Сердобинцев М.С., Кафтырев А.С., Бердес А.И., Луцкая О.Л. Пластика дефектов кости остеозамещающими материалами в хирургии туберкулезного коксита (клинико-экспериментальное исследование). Медицинский альянс. 2014. № 1. С. 31-36.
6. Гарбуз А.Е., Мушкин А.Ю., Баринов В.С., Ягафарова Р.К., Гусева В.Н., Коваленко К.Н., Наконечный Г.Д., Олейник А.Н., Олейник В.В., Сердобинцев М.С., Советова Н.А., Семеновский А.В., Хокканен В.М., Беллендир Э.Н., Песчанская И.Н., Ариэль Б.М. Клиническая классификация внелегочного туберкулеза. Проблемы туберкулеза. 2005. № 5. С. 52.
7. Сердобинцев М.С., Бердес А.И., Кафтырев А.С., Титаренко О.Т. Способ этапного хирургического лечения прогрессирующего туберкулеза тазобедренного сустава. Патент на изобретение RUS 2463979 27.11.2009
8. Титаренко О.Т., Сердобинцев М.С., Дьякова М.Е., Эсмедляева Д.С., Перова Т.Л., Бердес А.И. Способ диагностики активности туберкулезного артрита. Патент на изобретение RUS 2424520 06.05.2009
9. Paprosky W.G., Perona P.G., Lawrence J.M. Acetabular defect classification and surgical reconstruction in revision arthroplasty. A 6-year follow-up evaluation. Arthroplasty, 1994. vol. 9. P. 33-44.
10. Hartofilakidis G., Stamos K., Ioannidis T.T. Low friction arthroplasty for old untreated congenital dislocation of the hip. Bone and joint surgery, 1988. vol. 70-B. no.2. P. 182–186.
11. Harris W.H. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end result study using a new method of resalt evaluation. Bone and joint surgery, 1969. vol. 51. P. 737–55.